

A DEPRESSÃO EM IDOSOS NO BRASIL

Silas Barnabé de Souza

RESUMO

Introdução: O envelhecimento é um processo complexo, multifacetário, multidisciplinar e universal, com declínios naturais e patológicos, acarretando repercussões biopsicossociais relevantes. Observa-se o aumento do número de idosos no Brasil e no mundo. A depressão nos idosos é um relevante problema de saúde pública, considerando o aumento da expectativa de vida nos próximos anos. Assim, procurou saber qual é a prevalência atual da depressão nos idosos brasileiros, tendo como hipótese a manutenção das prevalências definidas na meta-análise de Castro-de-Araújo *et al.* (2013).

Objetivo: elaborar uma revisão integrativa de literatura sobre a prevalência da depressão em idosos, com vistas à aferição da respectiva prevalência no Brasil.

Metodologia: Optou-se pela revisão integrativa de artigos sobre a prevalência da depressão em idosos, aferida por meio da *Geriatric Depression Scale* (GDS)/Escala de Depressão Geriátrica (EDG), publicados no Brasil, na língua portuguesa, entre 2007 e 2021, obtidos por acessibilidade através de pesquisa nas bases eletrônicas de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO). Usou-se como descritor a expressão “depressão em idosos” (“depressão” and “idosos”), obtendo-se 336 obras, que, mediante critérios específicos, foram pré-selecionados 75 trabalhos, dos quais foram incluídos 21 artigos.

Resultados: Apurou-se que a prevalência da depressão geriátrica no Brasil varia entre 16,3% à 61,6%, com uma prevalência média geral de 35,4%. A depressão é prevalente em 45,7% dos idosos institucionalizados; 41,2% dos idosos hospitalizados; 38,5% dos idosos ambulatoriais; 30% dos idosos atendidos pela Estratégia de Saúde da Família (ESF); e em 29,1% dos idosos domiciliados na comunidade.

Conclusões: O envelhecimento populacional prospectivo e as patologias características sinalizam para uma demanda crescente de atenção ao idoso, especialmente no transtorno depressivo, prevalente nesta faixa etária. Neste sentido conhecer a prevalência da depressão entre os idosos revestem-se de especial importância preventiva e diagnóstica. Os resultados desta pesquisa responderam à questão norteadora e confirmaram a hipótese elencada, concluindo que as prevalências médias da depressão entre os idosos institucionalizados, hospitalizados e ambulatoriais, são equivalentes às médias das prevalências da meta-análise de Castro-de-Araújo *et al.* (2013).

Descritores: Depressão, Idoso, Prevalência, Escala de Depressão Geriátrica, Revisão.

ABSTRACT

Introduction: Aging is a complex, multifaceted, multidisciplinary and universal process, with natural and pathological declines, causing significant biopsychosocial repercussions. It is noticed the increasing number of elderly people in Brazil and around the world. Depression in the elderly is an important public health problem, considering the increase in life expectancy in the coming years. Therefore, we looked to know what is the current prevalence of depression in elderly Brazilians, with the possibility to maintain the prevalence defined in the meta-analysis of Castro-de-Araújo et al. (2013).

Objective: To develop an integrative review of literature on the prevalence of depression in the elderly, with a view to assessment of its prevalence in Brazil.

Methodology: We opted for the integrative review of articles on the prevalence of depression in the elderly, as measured by the Geriatric Depression Scale (GDS), published in Brazil, in Portuguese, between 2007 and 2021, obtained for accessibility by searching the electronic databases of the Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). It was used as descriptor the term "depression in the elderly" ("depression" and "elderly"), obtaining 336 works, in which, by specific criteria, were pre-selected 75 works, 21 of which were included articles.

Results: It was found that the prevalence of geriatric depression in Brazil ranges from 16.3% to 61.6%, with an overall average prevalence of 35.4%. Depression is prevalent in 45.7% of institutionalized elderly; 41.2% of hospitalized elderly; 38.5% of ambulatory elderly; 30% of elderly people served by the Family Health Strategy (FHS); and 29.1% of the elderly residing in the community.

Conclusions: The prospective population aging and signal characteristics conditions for a growing demand for care to the elderly, especially in major depressive disorder, prevalent in this age group. In this sense, it is very important to know the prevalence of depression among the elderly, preventively and diagnostically talking. The results of this research answered the guiding question and confirmed the presented hypothesis, concluding that the average prevalence of depression among institutionalized, hospitalized and ambulatory elderly, are equivalent to the average prevalence of the meta-analysis of Castro-de-Araujo et al. (2013).

Keywords: Depression, elderly, prevalence, Geriatric Depression Scale, Revision.

INTRODUÇÃO

O inevitável processo de envelhecimento da população na sociedade brasileira exige novos desafios da geriatria, psiquiatria, gerontologia, psicologia e de seus profissionais na condução de um conjunto de medidas com vistas ao atendimento da crescente demanda na atenção ao idoso.

Neste contexto, a depressão e o envelhecimento parecem caminhar juntos. A depressão nos idosos surge como um grave problema de saúde pública. A sua prevalência é influenciada por fatores socioeconômicos, o que dificulta a comparação com outros resultados, especialmente de países de primeiro mundo. Assim, a prevalência da depressão nos idosos é variável e indefinida.

As prevalências da depressão nos idosos normalmente são aferidas pela Escala de Depressão Geriátrica (EDG). A partir das prevalências, é possível desenvolver estratégias epidemiológicas, prevenção, tratamento e manejo da depressão com vistas ao bem-estar dos idosos. O conhecimento da prevalência de idosos institucionalizados, hospitalizados, ambulatoriais, atendidos pela ESF, ou mesmo de idosos domiciliados na comunidade, propiciam programas específicos para o tratamento da depressão.

Neste sentido, buscou-se balizar este trabalho pela seguinte questão norteadora: Qual é a prevalência da depressão geriátrica no Brasil? Assim, objetivando conhecer a prevalência nacional da depressão nos idosos, realizou-se uma revisão integrativa, na hipótese de que as prevalências da depressão geriátrica no Brasil são equivalentes às prevalências apuradas na meta-análise realizada por Castro-de-Araújo *et al.* (2013): a) idosos hospitalizados (11% a 65%); b) idosos hospitalizados (20% a 56%); c) idosos ambulatoriais (23% a 42%). Esta meta-análise guarda semelhança metodológica com os principais aspectos desta revisão integrativa.

CARACTERÍSTICAS DO ENVELHECIMENTO

O envelhecimento (senescência) caracteriza-se pelas transformações biológicas e psicológicas com reflexos importantes no curso final da vida. Ocorrem, neste período, declínios muscular e funcional que conduzem às fragilidades e limitações, com conseqüente comorbidades patológicas. Alterações comportamentais e cognitivas também acompanham este processo. Neste sentido, Malloy-Diniz, Fuentes & Cosenza (2013) lembram que a teoria do desenvolvimento humano de Erikson preconiza mudanças na vida do idoso, envolvendo a autoaceitação, formação de pensamentos sobre a finitude, preocupação em deixar um legado e redimensionamento da vida.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já prevê um considerável aumento da expectativa de vida para os próximos anos, com o aumento da população idosa mundial. A expectativa do crescimento da população idosa brasileira também sinaliza na mesma direção. O país passou de 3 milhões de idosos em 1960, para 10 milhões em 2010, chegando a 32 milhões em 2020 (Fig. 1).

Figura 1 – Evolução da população de idosos no Brasil (milhões) – Brasil – 2022

Fonte: Construído a partir das informações de Bezzerra, Almeida e Nóbrega-Therrien, 2012.

Algumas características do envelhecimento comprometem a vida do indivíduo. Jacob Filho *et al.* (2015) destaca as síndromes geriátricas como um dos principais fatores. As síndromes geriátricas surgem da interação entre as mudanças fisiológicas, doenças crônicas e estressores funcionais, destacando-se a depressão e as demências (principalmente a Doença de Alzheimer).

Fatores socioeconômicos interferem no processo do envelhecimento: dificuldades financeiras, aposentadoria, moradia inadequadas, viuvez, isolamento social, dentre outros. Estes fatores geram prejuízos e patologias como dificuldades de mobilidades, quedas e depressão, além de potencializar a fragilidade característica dos idosos. Daí, muito dos idosos passam a residir nas ILPI ou são hospitalizados.

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) surgem como alternativa viável de cuidados à saúde. O ingresso de idosos nas ILPI normalmente é decorrente de condições precárias de saúde, distúrbios de comportamento, necessidades de reabilitação, falta de recursos financeiros e abandono da família, conforme ressalta Carreira *et al.* (2011), que também alerta que a própria residência nas ILPI pode gerar um quadro depressivo.

O processo de envelhecimento perpassa por prejuízos cognitivos e comorbidade com doenças físicas e mentais, dentre elas a depressão como a mais frequente, com a prevalência de 15% (Resende *et al.*, 2015).

DEPRESSÃO NOS IDOSOS

A depressão é um distúrbio complexo e multifatorial com consideráveis impactos biológicos, psicológicos, sociais e funcionais. Segundo Malloy-Diniz, Fuentes & Cosenza (2013) a depressão não é uma consequência natural do envelhecimento. É uma síndrome psiquiátrica que se caracteriza pelo humor deprimido, perda do interesse ou prazer e alterações biológicas, que influenciam a capacidade funcional e a qualidade de vida do indivíduo.

A depressão tem manifestação atípica, o que dificulta o seu diagnóstico (Snowdon, 2002). Vários fatores caracterizam a atipicidade da depressão nos idosos. Jacob Filho & Kikuchi (2011) citam alguns destes fatores; a) sobreposição de sintomas físicos e psicossomáticos; b) manifestação leve de humor deprimido; c) somatização de queixas físicas; d) pseudodemência; e) sobreposição da depressão à demência; f) distúrbios de comportamento; g) polifarmácia.

No Brasil, a maioria dos idosos busca o diagnóstico e tratamento para a depressão nos hospitais gerais, ambulatórios e através da Estratégia de Saúde da Família. Não obstante, a depressão geriátrica é subnotificada em cerca de 40%, considerando seu difícil diagnóstico (Resende *et al.*, 2015).

Segundo Gazelle *et al.* (2004) o diagnóstico da depressão geriátrica é difícil, tendo como um dos argumentos a diminuição da resposta emocional (erosão afetiva) nos idosos, causando sintomas e comportamentos tais como isolamento social, insônia, perda de energia e prazer nas atividades da vida diária e ruminções sobre o passado, que também se confundem com sintomas de patologias crônicas prevalentes entre eles.

O aumento de doenças crônicas entre os idosos, como a hipertensão, diabetes, Acidente Vascular Cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, dentre outras, potencializa o surgimento de sintomatologia depressiva entre os idosos. Estas patologias geram incapacidades físicas com a consequente dependência funcional e transtornos mentais (Lima, Silva & Ramos, 2009).

A depressão nos idosos tornou-se também um importante fator de risco de suicídio, existindo uma forte relação entre eles. Hoje, o suicídio entre idosos é, em todo mundo, um grave problema de saúde pública. As taxas de suicídios de idosos são altas, chegando a 29,3/100 mil hab. nos suicídios consumados e a 61,4/100 mil hab. nas tentativas de suicídio. (Minayo & Cavalcante, 2010).

Escala de Depressão Geriátrica (EDG)

Normalmente a depressão é investigada por meio de escalas de depressão. A EDG é o instrumento mais utilizado do diagnóstico da depressão geriátrica (Castelo *et al.*, 2006; Malloy-Diniz, Fuentes & Cosenza, 2013). Este instrumento foi desenvolvido em 1982 por T.L. Brink e J. A. Yesavage, contendo trinta perguntas com respostas “sim/não”, cada uma valendo 1 ponto.

Existem várias versões simplificadas da EDG: (EDG- 1, 4, 5, 10, 15 e 20). Usa-se com mais frequência a versão abreviada com 15 questões (EDG-15), cuja pontuação final permite os seguintes diagnósticos: a) ausência de depressão (0-5); depressão moderada (6-10); c) depressão grave (11-15). Recomenda-se também o uso da versão EDG-5 (simplificada da EDG-15), sugerindo depressão se ocorrer duas respostas positivas (Anexo 1). Castelo *et al.* (2006) considera que a EDG-4 também é válida para o diagnóstico da depressão geriátrica.

Prevalência da Depressão Geriátrica

As prevalências globais da depressão de idosos são baseadas em pesquisas realizadas nos países do primeiro mundo, o que nem sempre, permite considerá-las no Brasil. A ocorrência dos sintomas depressivos de idosos no Brasil é variável, carecendo de uma prevalência padronizada. Percentuais variados são estabelecidos, baseados em pesquisas locais, que nem sempre podem ser generalizadas, considerando as múltiplas realidades socioeconômicas do país.

Não há consenso na literatura sobre a prevalência da depressão nos idosos. Porcu *et al.* (2002) realizou um estudo comparativo sobre a prevalência da depressão em 90 idosos, divididos em três grupos distintos, usando a Escala de Depressão de Hamilton (HAM-D). Concluiu-se que a prevalência da depressão dos idosos institucionalizados foi de 60%; nos idosos hospitalizados, 56,7% e nos idosos que vivem na comunidade a prevalência foi de 23,3%.

Papaléo Netto (2006) concluiu por um limite da prevalência da depressão dos idosos no mundo e no Brasil: a) a prevalência global oscila de 15% a 20%; b) no Brasil varia de 14% a 52% nos idosos domiciliados na comunidade e de 25% a 80% entre os idosos institucionalizados. A prevalência entre os idosos institucionalizados coincide com as informações de Jacob Filho & Kikuchi (2011), cuja prevalência varia de 22% a 60%.

Uma meta-análise realizada por Castro-de-Araújo, *et al.* (2013), comparou 15 estudos de prevalência de depressão em idosos no Brasil entre 1991 e 2010, usando a EDG e outros instrumentos. Concluiu-se que a prevalência da depressão em idosos institucionalizados variou de 11% a 65%; nos idosos hospitalizados, de 20% a 56% e nos idosos atendidos em ambulatórios a prevalência variou de 23% a 42%.

METODOLOGIA

Optou-se por uma revisão integrativa de literatura, considerada por Souza, Silva e Carvalho (2010) como uma das mais importantes abordagens que fornece uma compreensão mais ampla sobre o fenômeno estudado, reunindo evidências e sínteses do assunto.

Esta revisão foi realizada em seis etapas distintas: a) definição do tema e objetivos; b) escolha das bases de dados, descritores e critérios; c) pesquisa e pré-seleção das obras; d) seleção e inclusão dos artigos; e) estudos, interpretação e apresentação dos dados dos artigos incluídos; f) conclusão.

Os dados foram obtidos por acessibilidade, exclusivamente a partir de duas bases eletrônicas de dados on-line: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Foram usados os descritores “depressão” e “idosos”, unidos pelo conector “and” (e) na plataforma “assunto”. Foram utilizados quatro critérios básicos na pesquisa das obras; a) ter o Brasil como país de aplicação; b) ser publicada na língua portuguesa; c) ter sido publicada nos últimos quinze anos (2007 a 2021); d) ter disponível o texto completo.

A pré-seleção dos artigos foi efetivada tendo por critérios: a) exclusivamente artigos científicos, excluindo-se os de revisão de literatura; b) ter inscrito no título e/ou resumo informações que traduzem a prevalência da depressão em idosos; c) ter contemplado amostras exclusivamente de idosos (idade acima de 59 anos).

Para a inclusão dos artigos pré-selecionados foram estabelecidos os seguintes critérios: a) amostra mínima de 50 idosos; b) ter pesquisado a prevalência da depressão em idosos institucionalizados ou não; c) guardar observância com os critérios metodológicos básicos para um artigo científico; d) ter utilizado a Escala de Depressão Geriátrica completa ou abreviada (EDG/GDS-30/EDG/GDS-15); e) excluir os artigos em duplicatas. Considerou-se uma busca diversificada de evidências da prevalência da depressão geriátrica.

Na pesquisa, encontraram-se 336 obras sobre depressão, das quais foram pré-selecionados 75 artigos sobre depressão em idosos, sendo, por fim, incluídos 21 artigos científicos, cujos eixos temáticos focalizaram a prevalência da depressão nos idosos, segundo os critérios pré-estabelecidos. (Tab. 1). Os dados foram tratados estatisticamente, usando a média aritmética simples para a apuração final das prevalências, considerando uma margem de erro de até 5%.

Tabela 1: Artigos encontrados, pré-selecionados e incluídos na revisão integrativa sobre a prevalência de depressão em idosos – Brasil – 2022

BASE DE DADOS	ENCONTRADOS	PRÉ-SELECIONADOS	INCLUÍDOS
SciELO	181	43	12
LILACS	155	32	9
SOMA	336	75	21

Fonte: Produção do autor.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os 21 artigos pesquisados apuraram a prevalência da depressão geriátrica a partir da EDG-15 ou EDG-30 nos últimos 10 anos. Os artigos representam as prevalências dos idosos residentes na comunidade (7), atendidos em ambulatórios (4), institucionalizados – ILPI (4), atendidos pela ESF (4) e hospitalizados (2). (Tab. 2 e 3).

As prevalências variaram de 16,3% a 61,6%, o que redundava numa prevalência média geral de 35,4% (Tab. 2 e 3). As prevalências médias e prevalências limites foram apuradas segundo as características dos idosos: a) institucionalizados (21,1% a 61,6% - Média: 45,7%); b) hospitali-

zados (36,6% a 46% - Média: 41,2%); c) ambulatoriais (16,3% a 52% - Média: 38,5%); d) ESF (18% a 37,2% - Média: 30%); e) comunidade (20,9% a 42,9% - Média: 29,1%).

As altas prevalências de depressão nos idosos hospitalizados, ambulatoriais e da ESF confirmam que depressão é o transtorno mais frequente em hospitais e em interconsultas (Malloy-Diniz, Fuentes & Cosenza, 2013).

A prevalência de depressão entre idosos da comunidade (29,1%), apurado nesta pesquisa, encontra consonância com Resende *et al.* (2015), quando afirma que o percentual de depressão entre idosos é de 30%, sendo diagnosticada, normalmente, pela EDG.

Observa-se que os percentuais da depressão nos idosos institucionalizados são maiores (45,7%) se comparado à depressão nos idosos da comunidade (29,1%). O mesmo ocorre com a prevalência de depressão nos idosos hospitalizados (41,2%). A prevalência dos idosos atendidos pela ESF (30%) e os idosos ambulatoriais (29,1) são menores (Tab. 3 e Fig. 2). Estes resultados estão coerentes com a prevalência apurada na meta-análise de Castro-de-Araújo *et al.* (2013): institucionalizados (11% a 65%), hospitalizados (20% a 56%) e ambulatoriais (23% a 42%).

Tabela 2: Artigos incluídos na pesquisa de revisão integrativa com as respectivas amostras e Prevalências de Depressão Geriátrica – Brasil - 2022

Nº	ARTIGO/REFERÊNCIA	LOCAL	AMOSTRA	IDOSO	PREVALÊNCIA
1	Ferrari & Delacorte, 2007.	Porto Alegre-RS	50	Hosp.	46,0%
2	Santana & Barboza Netto, 2007.	Salvador-BA	151	ILPI	21,1%
3	Siqueira <i>et al.</i> , 2009.	Jaboatão dos Guararapes-PE	55	ILPI	51,0%
4	Hoffmann <i>et al.</i> , 2010	Montes Claros-MG	258	Com.	20,9%
5	Fernandes, Nascimento & Costa, 2010.	João Pessoa-PB	91	Amb.	52,0%
6	Pinho <i>et al.</i> , 2010	São Paulo-SP	209	Amb.	35,7%
7	Gonçalves & Andrade, 2010	São Luis-MA	102	Amb.	50,0%
8	Carreira <i>et al.</i> , 2011.	Maringá-PR	60	ILPI	61,6%
9	Oliveira <i>et al.</i> , 2012.	João Pessoa-PB	240	Com.	24,2%
10	Alvarenga, 2012.	Dourados-MS	503	ESF	34,4%
11	Silva <i>et al.</i> , 2012.	Brasília-DF	102	ILPI	49,0%
12	Ferreira <i>et al.</i> , 2013.	Uberaba-MG	850	Com.	42,2%
13	Ferreira & Tavares, 2013.	Zona rural- MG	850	Com.	22,0%
14	Rebello, Pires & Carvalho, 2013	Nova Lima-MG	97	ESF	37,2%
15	Borges <i>et al.</i> , 2013.	Florianópolis-SC	1.656	Com.	23,9%
16	Nogueira <i>et al.</i> , 2014.	Porto Alegre-RS	621	ESF	30,6%
17	Aguiar <i>et al.</i> , 2014.	Recife-PE	301	Amb.	16,3%
18	Bretanha <i>et al.</i> , 2015	Bagé-RS	1.593	ESF	18,0%

19	Cohen & Paskulin, 2015.	Porto Alegre-RS	96	Hosp.	36,5%
20	Ramos <i>et al.</i> 2015.	Montes Claros-MG	614	Com.	27,5%
21	Lopes <i>et al.</i> , 2015.	Campina Grande-PB	168	Com.	42,9%
SOMA			8.667	-	Média: 35,4%

Fonte: Produção do autor.

Notas: Hosp.: Hospitalizado; ILPI: Instituição de Longa Permanência para Idosos; Com.: Comunidade; Amb.: Ambulatorial; ESF: Estratégia de Saúde da Família.

Tabela 3: Média aritmética da prevalência de Depressão Geriátrica por característica do idoso - Brasil - 2022

CARACTERÍSTICA DO IDOSO	ARTIGOS	AMOSTRA	PREVALÊNCIA (MÉDIA)
Residente em ILPI (institucionalizados)	4	368	45,7%
Paciente Hospitalizado	2	146	41,2%
Paciente ambulatorial	4	703	38,5%
Paciente da Estratégia Saúde da Família	4	2.814	30,0%
Residente na comunidade	7	4.636	29,1%
SOMA	21	8.667	35,4%

Fonte: Produção do autor.

Notas: ILPI: Instituição de Longa Permanência para Idosos.

A alta prevalência de depressão em idosos institucionalizados (45,7%) pode ser resultante das próprias características das ILPI. Nelas, o idoso é obrigado a cumprir os diversos horários de refeições, banhos e atividades, compartilhando, muitas vezes, o mesmo espaço físico com outros idosos. Segundo Papaléo Netto (2006), o isolamento do convívio social, a perda da identidade, a baixa autoestima e a solidão dos idosos residentes nas ILPI podem justificar a alta prevalência da depressão geriátrica institucional.

Figura 2: Prevalência de Depressão Geriátrica por característica do idoso - Brasil – 2022

Fonte: Produção do autor.

Nota: ESF: Estratégia de Saúde da família.

A depressão nos idosos foi aferida em municípios que integram todas as regiões brasileiras, exceto a região Norte. Os percentuais de prevalência definidos a partir da média apresentaram uma variação de 30,9% no Sudeste a 41,7% no Centro-Oeste (Tab. 4). Não houve variação importante

entre as prevalências regionais. Mesmo considerando que a prevalência da depressão está relacionada a fatores socioeconômicos, não é possível inferir este entendimento às prevalências resultantes desta pesquisa. A prevalência média geral da depressão nos idosos em todo o Brasil, segundo os artigos revisados e integrados nesta pesquisa, foi de 35,4% sinalizando para a extensão e abrangência do fenômeno em todo o país.

Tabela 4: Média da prevalência de depressão Geriátrica por residência do idoso (Região) - Brasil - 2022

RESIDÊNCIA DO IDOSO	ARTIGOS	AMOSTRA	PREVALÊNCIA (MÉDIA)
Região Sul	6	4.076	36,1%
Região Centro-Oeste	2	605	41,7%
Região Nordeste	7	1.108	36,8%
Região Sudeste	6	2.878	30,9%
Região Norte	-	-	-
SOMA	21	8.667	35,4%

Fonte: Produção do autor.

A comparação dos resultados das prevalências desta pesquisa com os resultados de Porcu *et al.* (2002), Papaléo Netto (2006) e Castro-de-Araújo *et al.* (2013) são mostrados na Tab. 5. A prevalência entre os idosos residentes na comunidade apurados nesta pesquisa apresentou uma média mais alta (29,1%), porém com limite superior abaixo do limite de Papaléo Netto (2006). A prevalência dos idosos ambulatoriais também apresentou pequena alta na média (38,5%), com limites igualmente ampliados. Já na prevalência dos idosos hospitalizados, houve redução na média e nos limites, ficando a diferença entre os limites abaixo de 10 pontos percentuais. O limite inferior alto (36,6%) pode sugerir um pequeno aumento da prevalência da depressão nos idosos hospitalizados. A prevalência dos idosos institucionalizados permaneceu alta, com limites pouco reduzidos em relação à prevalência confirmada por Papaléo Netto (2006).

Percebe-se que não houve parâmetro para comparação das prevalências dos idosos atendidos pela ESF, que variou de 18% a 37,2%, perfazendo uma média de 30%. Trata-se de um dado importante, pois reforça a necessidade de atenção no diagnóstico e tratamento da depressão dos idosos assistidos pela ESF.

Tabela 5: Comparação de prevalências de depressão em idosos - Brasil - 2022

REFERÊNCIA	Comunidade	Ambulatoriais	Hospitalizados	Institucionalizados
Porcu <i>et al.</i> , 2002	23,3%	-	56,7%	60%
Papaléo Netto, 2006	14% a 52%	-	-	25% a 80%
Castro-de-Araújo <i>et al.</i> , 2013	-	23% a 42%	20% a 56%	11% a 65%
Revisão Integrativa, 2016	20,9 a 42,9% 29,1%	16,3% a 52% 38,5%	36,6% a 46% 41,2%	21,1% a 61,6% 45,7%

Fonte: Produção do autor.

A Tabela 6 mostra a comparação das médias simples dos limites das prevalências desta revisão, com as da meta-análise de Castro-de-Araújo *et al.* (2013) e, exclusivamente para a prevalência na comunidade, dos percentuais de Papaléo Netto (2006). Tem-se que, considerando

a margem de erro de 5%, todas as prevalências não sofreram alterações: a) idosos residentes na comunidade (33%); b) idosos ambulatoriais (34,1%); c) idosos hospitalizados (39,9%); d) idosos institucionalizados (39,9%). Ou seja, todas as prevalências resultantes desta pesquisa ratificam a prevalência definida por Papaléo Netto (2006), para os idosos da comunidade e as prevalências concluídas por Castro-de-Araújo *et al.* (2013) para os idosos ambulatoriais, hospitalizados e institucionalizados.

Tabela 6: Comparação das médias dos valores limites das prevalências de depressão em idosos, considerando a margem de erro de até 5% - Brasil - 2022

REFERÊNCIA	Comunidade	Ambulatoriais	Hospitalizados	Institucionalizados
Papaléo Netto, 2006	33%	-	-	-
Castro-de-Araújo <i>et al.</i> , 2013	-	(32,5%+E5%) 34,1%	(38%+E5%) 39,9%	(38%+E5%) 39,9%
Revisão Integrativa, 2016	(31,9%+E3,5%) 33,0%	34,1%	(41,3-E3,3%) 39,9%	(41,3-E3,4%) 39,9%

Fonte: Produção do autor.

Conclui-se, genericamente, que 40% dos idosos institucionalizados e dos hospitalizados são portadores de transtorno depressivo. De igual modo, 34% dos idosos ambulatoriais e 33% dos idosos das comunidades também apresentam sintomatologia depressiva (Fig. 3). A prevalência da depressão nos idosos hospitalizados ratifica as afirmações de Malloy-Diniz, Fuentes & Cosenza (2013), quando comentam que estas prevalências variam de 20% a 30% dos idosos internados.

Figura 3: Média dos valores limites das prevalências de depressão em idosos, considerando a margem de erro de até 5% – Brasil - 2022

Fonte: Produção do autor.

CONCLUSÃO

O envelhecimento da população idosa tem relevantes impactos sociais, econômicos e políticos, o que exige maior atenção da sociedade organizada e a integração dos serviços de saúde. A população acima dos 59 anos é a que mais cresce no Brasil (Fig. 1), reforçando, assim, a atenção sobre a prevalência da depressão entre os idosos, considerando seus malefícios decorrentes.

O elevado índice da depressão na população idosa reflete a importância de um diagnóstico seguro e um tratamento eficaz. A alta prevalência de depressão em idosos pode gerar várias consequências, dentre elas o suicídio. O diagnóstico precoce, tratamento e manejo da depressão são importantes na prevenção do suicídio e na melhoria da qualidade de vida dos idosos.

Do ponto de vista do papel da saúde pública, suscita uma responsabilidade na prevenção e tratamento da depressão entre os idosos, já que a maioria deles buscam cuidados médicos nos ambulatórios de saúde primária e na ESF. Os serviços de saúde devem estar aptos para o reconhecimento dos sintomas da depressão geriátrica e o seu diagnóstico por meio da EDG.

Sugere-se a adoção de estratégias para o reconhecimento e diagnóstico precoce da depressão nos idosos, ainda na atenção primária à saúde. Novas pesquisas devem ser realizadas com vistas a subsidiar uma prevalência mais afinada, visando o diagnóstico e a prevenção da depressão em idosos.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Avelino Maciel Alves de, *et al.* Prevalência e determinantes de sintomatologia depressiva em idosos assistidos em serviço ambulatorial. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, out.-nov. 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbagg/-v17n4/1809-9823-rbagg-17-04-00853.pdf>>. Acesso em: 04 mar. 2022.

ALVARENGA, Márcia Regina Martins. Sintomas depressivos em idosos: análise dos itens da Escala de Depressão Geriátrica. **Revista Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 25, n. 4, p. 497-503, 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ape/v25n4/03.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

ÁVILA, Renata; BOTTINO, Cássio Machado de Campos. Atualização sobre alterações cognitivas em idosos com síndrome depressiva. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, São Paulo, v. 28, n. 4, p. 316-320, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbp/v28n4/2225.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

BEZERRA, Fernanda Carvalho; ALMEIDA, Maria Irismar de; NÓBREGA-THERRIEN, Sílvia Maria. Estudos sobre envelhecimento no Brasil: revisão bibliográfica. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, abr.-jun., 2012. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-232012000100017&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 10 mar. 2022.

BORGES, Lucelia Justino. *et al.* Fatores associados aos sintomas depressivos em idosos: estudo EpiFloripa. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 47, n. 4, ago. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102013000600701>. Acesso em: 04 mar. 2022.

BRETANHA, Andreia Ferreira. *et al.* Sintomas depressivos em idosos residentes em áreas de abrangência das unidades básicas de saúde da zona urbana de Bagé, RS. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 1-12, jan.-mar. 2015. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/84386/87164>>. Acesso em 01 mar. 2022.

CARREIRA, Lígia. *et al.* Prevalência de depressão em idosos institucionalizados. **Revista de Enfermagem UERJ**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 268-273, abr.-jun. 2011. Disponível em: <<http://www.facenf.uerj.br/v19n2/v19n2a16.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

CARVALHO, Lilian Almeida; PIRES, Regina Coeli Cançado Peixoto. Prevalência de depressão nos idosos atendidos em uma unidade de saúde pertencente à Estratégia Saúde da Família em Nova Lima-MG. **Revista Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 10, n. 1, p. 491-499, jul. 2013. Disponível em: <file:///D:/DOWNLOADS/Dialnet-PrevalenciaDeDepressao NosIdososAtendidosEmUmaUnida-5033051.pdf>. Acesso em 10 mar. 2022.

CASTELO, Milena Sampaio. *et al.* Escala de depressão geriátrica com quatro itens: um instrumento válido para rastrear depressão em idosos em nível primário de saúde. **Cadernos ESP**, Fortaleza, v. 2, n. 1, p. 46-50, jan.-jun. 2006. Disponível em: <<http://www.esp.ce.gov.br/cadernosesp/index.php/cadernosesp/article/view/14/12>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

CASTRO-DE-ARAÚJO, Luis Fernando S. *et al.* Depressive morbidity among elderly individuals Who are hospitalized, reside at long-term care facilities, and are under outpatient care in Brazil: a meta-analysis. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v. 35, n. 2, abr.-jun 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151644462013000200201&lng=en>. Acesso em 04 mar. 2022.

CAVALCANTE, Fátima Gonçalves; MINAYO, Maria Cecília de Souza; MANGAS, Raimunda Matilde do Nascimento. Diferentes faces da depressão no suicídio em idosos. **Ciência & Saúde Coletiva**, São Paulo, v. 18, n. 10, p. 2985-2994, 2013. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csc/v18n10/v18n10a23.pdf>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

COHEN, Rachel; PASKULIN, Lisiane Manganelli Girad; PRIEB, Rita Gigliola Gomes. Prevalência de sintomas depressivos entre idosos em um serviço de emergência. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 307-317, mar.-abr. 2015. Disponível em: <<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-754024>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

DOMINGUES, Maria Accidy e LEMOS, Naira Dutra. (Org.) **Gerontologia: os desafios nos diversos cenários da atenção**. Barueri: Manole, 2010.

FERNANDES, Maria das Graças Melo; NASCIMENTO, Neilce Falcão de Souza; COSTA, Kátia Nêyla de Freitas Macedo. Prevalência e determinantes de sintomas depressivos em idosos atendidos na atenção primária de saúde. **Revista RENE**, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 19-27, jan.-mar. 2010. Disponível em: <http://www.revistarene.ufc.br/vol11n1_pdf/a-02v11n1.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2022.

FERRARI, Juliane; DALACORTE, Roberta R. Uso da Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage para avaliar a prevalência de depressão em idosos hospitalizados. **Scientia Médica**, Porto Alegre, v. 17, n. 1, p. 3-8, jan.-mar. 2007. Disponível em: <file:///D:/DOWNLOADS/1597-42445-1-PB%20(1).pdf>. Acesso em: 10 mar. 2022.

FERREIRA, Pollyana Cristina dos Santos, *et al.* Características sociodemográficas e hábito de vida de idosos com e sem indicativo de depressão. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, Goiânia, v. 15, n. 1, p. 197-204, jan.-mar. 2013. Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S15181944201-3000100023>. Acesso em: 04 mar. 2022.

FERREIRA, Pollyana Cristina dos Santos; TAVARES, Darlene Mara dos Santos. Prevalência e fatores associados ao indicativo de depressão entre idosos residentes na zona rural. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 47, n.2, p. 401-407, abr. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080>. Acesso em: 04 mar. 2022.

FROTA, Norberto Anísio Ferreira, *et al.* **Neurologia cognitiva e do envelhecimento**: do conhecimento básico à abordagem clínica. São Paulo: Omnifarma, 2016.

GAZZALE, Fernando Kratz. *et al.* Sintomas depressivos e fatores associados em população idosa no sul do Brasil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, São Paulo, v. 38, n. 3, p. 365-371, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102004000300005&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 10 mar. 2022.

GONÇALVES, Valdênia Costa; ANDRADE, Kátia Lima. Prevalência de depressão em idosos atendidos em ambulatório de geriatria da região nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 289-299, maio-ago. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232010000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 10 mar. 2022.

GRINBERG, Luiz Paulo. **Depressão em idosos**: desafios no diagnóstico e tratamento. São Paulo: Morenairj, 2016. Disponível em: <http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3335>. Acesso em: 11 mar. 2022.

HEISEL, Marnim J. *et al.* Screening for suicide ideation among older primary care patients. **The Journal of the American Board of family medicine**, v. 23, n. 1, p. 260-269, Mar. 2010. Disponível em: <<http://www.sbmfc.org.br/default.asp?siteAcao=mostraPagina&paginaId=157>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

HOFFMANN, Ernesto José, *et al.* Sintomas depressivos e fatores associados entre idosos residentes em uma comunidade do norte de Minas Gerais, Brasil. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 59, n. 3, p. 190-197, jan. 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v59n3/a04v59n3.pdf>>. Acesso em: 04 mar. 2022.

JACOB FILHO, Wilson. (Ed.). **Envelhecimento**: uma visão interdisciplinar. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.

JACOB FILHO, Wilson; KIKUCHI, Elina Lika. **Geriatria e Gerontologia Básicas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

LEANDRO-FRANÇA, Cristineide; MURTA, Sheila Giardini. Prevenção e promoção da saúde mental no envelhecimento.: conceitos e intervenções. **Psicologia, Ciência e Profissão**, Brasília, v. 34, n. 2, p. 318-324, abr.-jun. 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pcp/v34n2/v34n2a05.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

LIMA, Ana Maraysa Peixoto. *et al.* Depressão em idosos: uma revisão sistemática da literatura. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, Santa Cruz do Sul, v. 6, n. 2, fev. 2016. Disponível em: <<https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/6427/5091>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

LOPES, Johnnatas Mikael, *et al.* Associação de depressão com as características sociodemográficas, qualidade do sono e hábito de vida em idosos do nordeste brasileiro: estudo seccional de base populacional. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 521-531, jul.-set. 2015. Disponível em: <<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=764198&indexSearch=ID>>. Acesso em: 04 mar. 2022.

MALLOY-DINIZ, Leandro; FUENTES, Daniel; COSENZA, Ramom M. (Org.). **Neuropsicologia do envelhecimento**: uma abordagem multidimensional. Porto Alegre: Artmed, 2013.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; CAVALCANTE, Fátima Gonçalves. Suicídios entre pessoas idosas: revisão da literatura. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 44, n. 4, ago. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102010000400020>. Acesso em: 12 mar. 2022.

MONTEIRO, Dulcinéia da Mata Ribeiro. **Depressão e envelhecimento: saídas criativas**. São Paulo: Revinter, 2015.

NOGUEIRA, Eduardo Lopes, *et al.* Rastreamento de sintomas depressivos em idosos na Estratégia Saúde da Família, Porto Alegre. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v. 48, n. 3, p. 368-377, jun. 2014. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/84386>>. Acesso em 04 mar. 2022.

OLIVEIRA, Marcos Francisco de. *et al.* Sintomatologia de depressão auto referida por idosos que vivem em comunidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 8, p. 2191-2198, ago. 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n8/29.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022

ORTIZ, Bruna Rafaela; WANDERLEY, Kátia da Silva: reflexões sobre o uso da Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) em idosos hospitalizados. **Revista Kairós Gerontologia**, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 307-316, jun. 2013. Disponível em: <<http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/18553>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

PAPALÉO NETTO, Matheus. **Tratado de Gerontologia**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.

PARADELA, Emylucy Martins Paiva. Depressão em idosos. **Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 31-40, abr.-jun. 2011.

PINHO, Miriam Ximenes, *et al.* Confiabilidade e validade da Escala de Depressão Geriátrica em idosos com doença arterial coronária. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 94, n. 5, p. 570-579, maio 2010.

PORCU, Mauro. *et al.* Estudo comparativo sobre a prevalência de sintomas depressivos em idosos hospitalizados, institucionalizados e residentes na comunidade. **Acta Scientiarum**, Maringá, v. 24, n. 3, p. 713-717, 2002. Disponível em: <[file:///D:/DOWNLOADS/2498-7647-1-PB%20\(1\).pdf](file:///D:/DOWNLOADS/2498-7647-1-PB%20(1).pdf)>. Acesso em 04 mar. 2022.

QUEVEDO, João; SILVA, Geraldo de (Org). **Depressão: teoria e clínica**. Porto Alegre: Artmed, 2013.

RAMOS, Gizele Carmem Fagundes. *et al.* Prevalência de sintomas depressivos e fatores associados em idosos no norte de Minas Gerais: um estudo populacional. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 64, n. 2, p. 122-131. Jun 2015. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/-jbpsi/v64n2/0047-2085-jbpsi-64-2-0122.pdf>>. Acesso em: 04 mar. 2022

RESENDE, Marineia Crosara de. *et al.* Saúde mental e envelhecimento. **Psico PUCRS**, Porto Alegre, v. 42, n. 1, p.31-40, jan.-mar. 2011. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/5315>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

SANTANA, Amanda de Jesus; BARBOZA FILHO, José Carlos. Prevalência de sintomas depressivos em idosos institucionalizados na cidade de Salvador. **Revista Baiana de Saúde Pública**, Salvador, v. 31, n. 1, p. 134-146, jan.-jun. 2007. Disponível em: <<http://inseer.ibict.br/rbsp/index.php/rbsp/article/viewFile/1400/1037>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

SCHWANKE, Carla Helena; SCHNEIDER, Rodolfo Herberto. **Atualizações em geriatria e gerontologia**: da pesquisa básica à prática clínica. Porto Alegre: EdUPUCRS, 2008.

SILVA, Elisa Rosler E. *et al.* Prevalência e fatores associados à depressão entre idosos institucionalizados: subsídio ao cuidado de enfermagem. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 46, n. 6, p. 1387-1393, dez. 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n6/15.pdf>>. Acesso em: 04 mar. 2022.

SIQUEIRA, Gisela Rocha de. *et al.* Análise da sintomatologia depressiva nos moradores do abrigo Cristo Redentor através da aplicação da Escala de Depressão Geriátrica (EDG). **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.14 n. 1, jan.-fev. 2009. Disponível em: <<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=502511&indexSearch=ID>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

SNOWDON, Jhon. Qual é a prevalência de depressão no idoso. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v. 24, n. 1, abr. 2002 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462002000500009>. Acesso em: 10 mar. 2022

SOUZA, B. P. SILVA, M. D. CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer? **Einstein**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010. Disponível em: <<http://www.apps.einstein.br/revista/arquivos/PDF/1134-Einsteinv8n1p102-106port.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

SOUZA, Silas Barnabé de. O viver do idoso contemporâneo: abordagens psicogerontológicas. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, São Paulo, v. 74, supl. n. 1, p. 305, ago. 2016. Disponível em: <<http://www.neuro2016.websiteseguro.com/ANP-v074sup001-book.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

ANEXO ÚNICO: Escalas de Depressão Geriátricas (EDG)

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA (EDG/GDS-15)

(Versões abreviadas de Brink e Yesavage)

PACIENTE: _____

DATA: _____ AVALIADOR: _____

(Para cada questão, escolha a opção que mais se assemelha ao que você está sentindo nas últimas semanas)

QUESTÕES	SIM	NÃO
1) Você está basicamente satisfeito com sua vida?	0	1
2) Você se aborrece com frequência?	1	0
3) Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?	1	0
4) Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?	1	0

5) Você sente que sua situação não tem saída?	1	0
6) Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer?	1	0
7) Você acha que sua situação é sem esperanças?	1	0
8) Você acha maravilhoso estar vivo?	0	1
9) Você sente que sua vida está vazia?	1	0
10) Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?	1	0
11) Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?	1	0
12) Você deixou muitos de seus interesses e atividades?	1	0
13) Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?	0	1
14) Você se sente cheio de energia?	0	1
15) Você se sente feliz a maior parte do tempo?	0	1

Nota: (EDG-15): - Ausência de depressão (0-5); - Depressão moderada (6-10); - Depressão grave (11-15).
(EDG-5 – 5 primeiras perguntas): Depressão provável (2).

Pontuação: _____

ESCALA GERIÁTRICA DE DEPRESSÃO (EDG/GDS-30)

(Versão completa de Brink e Yesavage)

PACIENTE: _____

DATA: _____ AVALIADOR: _____

(Para cada questão, escolha a opção que mais se assemelha ao que você está sentindo nas últimas semanas)

QUESTÕES	SIM	NÃO
1) Você está basicamente satisfeito com sua vida?	0	1
2) Você se aborrece com frequência?	1	0
3) Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?	1	0
4) Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?	1	0
5) Você sente que sua situação não tem saída?	1	0
6) Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer?	1	0
7) Você acha que sua situação é sem esperanças?	1	0
8) Você acha maravilhoso estar vivo?	0	1
9) Você sente que sua vida está vazia?	1	0
10) Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?	1	0

11) Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?	1	0
12) Você deixou muitos de seus interesses e atividades?	1	0
13) Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?	0	1
14) Você se sente cheio de energia?	0	1
15) Você se sente feliz a maior parte do tempo?	0	1
16) Fica frequentemente triste?	1	0
17) Sente-se inútil?	1	0
18) Preocupa-se muito com o passado?	1	0
19) Acha a vida muito interessante?	0	1
20) Para você é difícil começar novos projetos?	1	0
21) Sente-se cheio de energia?	0	1
22) Sente-se sem esperança?	1	0
23) Acha que os outros têm mais sorte que você?	1	0
24) Preocupa-se com coisas sem importância?	1	0
25) Sente frequentemente vontade de chorar?	1	0
26) É difícil para você concentrar-se?	1	0
27) Sente-se bem ao despertar?	0	1
28) Prefere evitar as reuniões sociais?	1	0
29) É fácil para você tomar decisões?	0	1
30) O seu raciocínio está tão claro quanto antigamente?	0	1

Pontuação: _____
